

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

УДК 551,524.438:502.6(262.83)

АРАЛ АУДАНЫ МЫСАЛЫНДА ТОПЫРАҚТАРДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН ҚУРАМЫН АНЫҚТАУ

Алиев Нурбол Намиратдин улы,

Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті. Алматы.қ

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435435>

Кіріспе. Қызылорда облысының Арал ауданы Қазақстанның батыс бөлігінде орналасқан және табиғи-климаттық жағдайлары құрғақ, шөлейт аймаққа жатады. Бұл өңірдің топырақ жамылғысы негізінен Арал теңізінің тартылуы, климаттың құрғақтығы және жел эрозиясының әсерінен қалыптасқан. Арал өңірінің топырағы ауыл шаруашылығы мен табиғи экожүйелер үшін маңызды табиғи ресурс болып табылады. Сондықтан бұл аймақтағы топырақтың құрамы мен ерекшеліктерін зерттеу экологиялық және ауыл шаруашылық тұрғысынан маңызды. Қазақстан экономикасында ауыл шаруашылығы маңызды салалардың бірі. Ауылшаруашылық өнімдерін жетілдіруде жердің орны ерекше. Бұл салада ауыл шаруашылығы өнімдерін дамыту жерге байланысты. Сол себепті шикізат өнімдерін жетілдіру, шаруашылықты дамыту экспорттың көлемін ұлғайтуға әсер етеді. Сондықтан жердің табиғи өнімділігін арттыруда адамзаттың алдындағы басты міндеттерінің бірі. Жерді пайдалануды дұрыс бағыттау және бұл процесті тұрақты түрде дамытуда бірнеше мәселе туындайды, бұл өнімділігі жоғары жер телімдерін ауыл шаруашылығына беру және оны толық пайдалануды қамтамасыз ету, егістік жерлерімен суарылатын жерлердің көлемін ұлғайту, топырақ құрамын арттыру эрозияға қарсы өнім сапасын төмендетуші зиянды факторлардың алдын алу мақсатында. Шикізат өнімдерін әр жыл сайын арттырып барып, табиғи ресурстардың көлемін де арттыруға мүмкіндік береді. Бұл Арал ауданының жер телімдерінің экономикалық, экологиялық, технологиялық, биологиялық процестерінің бір бірімен байланысын күшейтеді.

Қазақстанның жер саясаты мен ауыл шаруашылығын дамытуға бағытталған мемлекеттік бағдарламалары ауыл шаруашылығының тиімділігін арттыруды мақсат етеді. Осы саясаттың жүзеге асуы үшін жер ресурстарын кадастрлық бағалау маңызды құрал болып табылады.

Арал ауданы топырағының қалыптасу жағдайлары. Арал ауданының климаты өте құрғақ, жазы ыстық, қысы суық келеді. Жауын-шашын мөлшері жылына шамамен 100–150 мм шамасында ғана түседі. Мұндай климаттық жағдайлар топырақтың қалыптасуына тікелей әсер етеді. Сонымен қатар, аймақта күшті желдер жиі соғып, топырақтың жел эрозиясына ұшырауына себеп болады. Арал теңізінің тартылуы нәтижесінде теңіз түбінен көптеген жана жерлер пайда болды. Бұл жерлерде тұзды және құмды топырақтар

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

қалыптасқан. Теңіз түбінен көтерілген тұз бен шаң жел арқылы үлкен аймақтарға таралып, топырақ құрамына әсер етеді.

Арал ауданы топырақтарының негізгі түрлері. Арал ауданында бірнеше топырақ түрлері кездеседі. Олардың ішінде ең көп тарағандары: Сұр-қоңыр топырақтар – шөлейт аймақтарға тән топырақ түрі. Бұл топырақта қарашірік мөлшері аз, бірақ ауыл шаруашылығында пайдалануға болады. Құмды топырақтар – көбінесе Арал теңізінің құрғаған табанында кездеседі. Мұндай топырақтарда өсімдіктер сирек өседі. Тұзданған топырақтар – теңіз суының әсерінен қалыптасқан. Бұл топырақтарда тұз мөлшері жоғары болады. Сор және сортаң топырақтар – минералды тұздардың көп жиналуынан пайда болады. Топырақтың салыстырмалы массасын және механикалық құрамын анықтау топырақтың физикалық қасиеттерін анықтау ауыл шаруашылығы мен жер ресурстарын тиімді пайдалануда маңызды рөл атқарады. Сол қасиеттердің бірі – топырақтың салыстырмалы массасы. Топырақтың салыстырмалы массасы деп белгілі бір көлемдегі топырақтың қатты бөлігінің массасының сол көлемдегі судың массасына қатынасын айтады. Бұл көрсеткіш $г/см^3$ бірлігімен өлшенеді және топырақтың минералдық, химиялық құрамына, сондай-ақ органикалық заттардың мөлшеріне байланысты өзгереді. Әдетте шіріндісі аз топырақтардың салыстырмалы массасы $2,35–2,40 г/см^3$ шамасында болса, органикалық заттарға бай топырақтарда бұл көрсеткіш $2,70–2,75 г/см^3$ аралығында болады. Топырақтың салыстырмалы массасын анықтауда кеңінен қолданылатын әдістердің бірі – Н.А. Качинский ұсынған пикнометрлік әдіс. Бұл әдіс топырақ үлгісіне сіңген судың көлемін есептеу арқылы топырақтың салыстырмалы массасын анықтауға негізделген. Зерттеу барысында көлемі 10 мл болатын пикнометр қолданылады. Алдымен пикнометрдің жартысына дейін дистилденген су құйылып, су құрамындағы ауаны шығару үшін шамамен 20–30 минут қайнатылады. Одан кейін пикнометр бөлме температурасына дейін салқындатылып, белгіленген деңгейге дейін дистилденген су құйылады. Зерттеу үшін алдын ала майдаланып, диаметрі 1 мм електен өткізілген топырақ үлгісінен 10 г өлшеніп алынады. Бұл топырақ пикнометрге салынып, үстіне дистилденген су қосылады. Пикнометрдегі су мен топырақ қоспасы бірнеше минут қайнатылып, кейін бөлме температурасына дейін салқындатылады. Содан кейін пикнометр аузына дейін дистилденген сумен толтырылады. Алынған нәтижелер арнайы формула арқылы есептеледі.

Зерттеу нәтижелерін есептеу кезінде келесі формула қолданылады:

$$D = R / (A + R - S)$$

Мұнда:

D – топырақтың салыстырмалы массасы ($г/см^3$);

A – пикнометрдің сумен бірге массасы (г);

R – алынған топырақтың массасы (г);

S – пикнометрдің су және топырақпен бірге массасы (г).

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Сонымен қатар топырақты зерттеу барысында оның механикалық құрамын анықтау да маңызды болып табылады. Топырақтың механикалық құрамы оның құрамындағы минералдық бөлшектердің өлшемі мен пайыздық мөлшеріне байланысты анықталады. Топырақтың қатты бөлігі тау жыныстарының үгілуінен пайда болған минералдардан және органикалық заттардан тұрады. Механикалық элементтердің диаметрі 1 мм-ден үлкен болса, олар топырақ қаңқасы деп аталады. Ал одан кіші бөлшектер ұсақ топырақ немесе мелкозем деп аталады. Диаметрі 0,01 мм-ден үлкен бөлшектер физикалық құм, ал одан кіші бөлшектер физикалық саз деп сипатталады. Топырақтың механикалық құрамын анықтау дала жағдайында да жүргізілуі мүмкін. Бұл жағдайда топырақтың гранулометриялық құрамы, құрылымы, ылғал күйі және илеу кезіндегі қасиеттері ескеріледі. Осы көрсеткіштер арқылы топырақтың құмды, сазды немесе құмдақ түрлері анықталады. Жалпы алғанда, топырақтың салыстырмалы массасы мен механикалық құрамын анықтау оның физикалық қасиеттерін бағалауға және ауыл шаруашылығында тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл зерттеулер топырақтың құнарлылығын анықтауда және жер ресурстарын дұрыс басқаруда маңызды ғылыми негіз болып табылады.

Топырақтың химиялық және физикалық құрамы Арал ауданы топырақтарының құрамында әртүрлі минералдар кездеседі. Олардың ішінде кальций, магний, натрий және калий тұздары көп болады. Сонымен қатар топырақта құм, саз және шаң бөлшектері кездеседі. Топырақтағы қарашірік мөлшері аз болғандықтан, оның құнарлылығы төмен болады. Бірақ кейбір жерлерде суару және агротехникалық шаралар арқылы ауыл шаруашылығына пайдалануға мүмкіндік бар. Экологиялық мәселелер және топырақтың өзгеруі Арал теңізінің тартылуы өңірдің топырақ жағдайына үлкен әсер етті. Теңіз табанынан көтерілген тұзды шаң мыңдаған шақырымға таралып, топырақтың тұздануына себеп болды. Бұл жағдай ауыл шаруашылығы өнімдерінің азаюына және экологиялық жағдайдың нашарлауына әкелді. Сонымен қатар жел эрозиясы топырақтың құнарлы қабатының бұзылуына әсер етеді. Сондықтан топырақты қорғау шараларын қолдану маңызды болып табылады.

Қорытынды. Қорыта айтқанда, Қызылорда облысының Арал ауданы топырақтары табиғи-климаттық жағдайлар мен Арал теңізінің тартылуы әсерінен қалыптасқан. Бұл аймақта сұр-қоңыр, құмды, тұзданған және сортаң топырақ түрлері кең таралған. Топырақтың құнарлылығы салыстырмалы түрде төмен болғанымен, дұрыс агротехникалық әдістерді қолдану арқылы оны тиімді пайдалануға болады. Арал өңіріндегі топырақты қорғау және қалпына келтіру жұмыстары экологиялық жағдайды жақсартуда маңызды рөл атқарады. Арал ауданының жер ресурстарын кадастрлық бағалауға негізделген жаңа әдіснаманы ұсыну. Бұл жұмыс Қазақстанның ауыл шаруашылығын дамыту үшін жерді тиімді пайдалану, агротехникалық іс-шараларды дұрыс

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

уйымдастыру, және ауыл шаруашылығының өнімділігін арттыру мақсатында маңызды тұжырымдамалар мен ұсыныстар береді.

Библиография:

1. Филип, М., Аладин, Н. В., Плотников, И. С., Смуров, А. О., Жакова, Л. В., Гонтарь, В. И., & Ермаханов, З. (2016). Возможное будущее Аральского моря и его фауны. Астраханский вестник экологического образования, (2 (36)), 16-37.
2. Бостанджогло, А. А. (1991). Проблемы бассейна аральского моря. Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка, (1), 24-40.
3. Оразбекова, К. С. (2016). Оценка современного землепользования дельты реки сырдарья в условиях опустынивания с использованием гис-технологий. Известия ВУЗов Кыргызстана, (4), 39-44.
4. Корниенко В.А., Киевская Р.Х., Можайцева Н.Ф., Некрасова Т.Ф. Научные основы экологического прогноза опустынивания гидроморфных ландшафтов //Проблемы освоения пустынь, Алма-Ата, 1983, №2. -12-21 с.
5. Зонн, И. С., & Шамсутдинов, Н. З. (2023). Причины обмеления аральского моря и перспективы его реставрации. Часть 1. Вестник Московского университета имени СЮ Витте. Серия 1: Экономика и управление, (4 (47)), 47-56.
6. Гельдыева Г. В., Скоринцева И.Б., Будникова Т.И. Ландшафтно-экологический подход оценки и анализа устойчивости природных систем долины р. Сырдарьи в условиях опустынивания // Новые подходы и методы в изучении природных и природно-хозяйственных систем. – Алматы, 2000. – С. 143-148.
7. Исанова, Г. Т., Абудувайли, Ц., Мамутов, Ж. У., Калдыбаев, А. А., Сапаров, Г. А., & Базарбаева, Т. А. (2017). Засоленные почвы и определение провинции соленакопления на территории Казахстана. Аридные экосистемы, 23(4 (73)), 35-43.
8. Almaganbetov N., Grigoruk V. 2008. Degradation of soil in Kazakhstan: Problems and Challenges // Soil Chemical Pollution. Risk Assessment. Remediation and Security. P. 309-320.
9. Боровский В.М. 1982. Формирование засоленных почв и галогеохимические провинции Казахстана. Алматы: Наука КазССР. 253 с.